

УДК 543.054: 54.064: 54.79

Разработка метода измерения альфа-активности жидких сред с применением погружного трекового детектора.

1. Оценка влияния состава жидкостей на материал детектора

Карл Лидия Эдуардовна, младший научный сотрудник, аспирант
Астафуров Владимир Иванович, кандидат химических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник

Нефедов Николай Александрович, кандидат физико-химических наук,
ведущий научный сотрудник

ФГУП Научно-технический центр радиационно-химической безопасности и гигиены ФМБА России
(г. Москва)

Аннотация. Показана возможность применения пленочного трекового детектора на основе нитроцеллюлозы для измерения альфа-активности воды, водных растворов и биологической жидкости (моча) в погружном варианте выполнения измерений.

Ключевые слова: вода, моча, альфа-радионуклиды, измерение, трековый детектор, погружные детекторы.

Введение

Развитие ядерной энергетики и радиохимических технологий, переработка отработавшего топлива атомных электростанций, использование радиоизотопов в научных исследованиях, медицине и космической технике обуславливают необходимость осуществления надежного контроля содержания долгоживущих альфа-излучающих радионуклидов в объектах окружающей среды и биологических материалах.

В Российской Федерации действует несколько общегосударственных систем нормативных правовых и нормативно-технических документов, обеспечивающих выполнение положений Федерального закона «О радиационной безопасности населения» [1]. Положения этого закона раскрываются и детализируются в нормах и правилах радиационной безопасности: НРБ-99/2009 [2] и ОСПОРБ-99/2010 [3].

К настоящему времени в России и других странах накоплен большой опыт измерения содержания долгоживущих альфа-излучающих радионуклидов в водных объектах окружающей среды и биосубстратах. Накопленный опыт аналитического контроля обобщен в обзорных статьях, монографиях, справочных руководствах. Составлен реестр Федерального медико-биологического агентства методик измерений и выполнения расчетов [4]. Реестр содержит более 30 методик измерения активности долгоживущих альфа-излучающих нуклидов в питьевой воде, пробах природных вод, пробах атмосферных выпадений, других объектах окружающей среды, биосубстратах человека и животных.

Важными объектами радиационного контроля являются водные объекты окружающей среды и питьевая вода. В пункте 5.3.5 НРБ-99/2009 содержатся требования по ограничению облучения населения за счет поступления природных радионуклидов с питьевой водой.

Отдельной задачей радиационного контроля является определение альфа-активности радионуклидов в биологических жидкостях (моча, кровь, лимфа). Это требуется для контроля за процессом выведения альфа-радионуклидов из организма. Как правило, для решения этой задачи в качестве биологической жидкости используется моча. Определяя активность радионуклида в выделяемой человеком моче, можно оценить его содержание в организме. Достаточно полный обзор наиболее широко используемых методов определения долгоживущих альфа-излучающих нуклидов в моче представлен в монографиях [5, 6].

Применяемые методики определения альфа-радионуклидов в жидких средах включают следующие операции:

- пробоподготовка с применением, как правило, операций обработки пробы минеральными кислотами и упаривания. В результате пробоподготовки получают сухой счетный образец (СО) для измерения его альфа-активности;

- измерение СО с использованием детектора альфа-излучения.

Для измерения альфа-активности СО применяют, в основном, сцинтилляционные и полупроводниковые детекторы. Трековые детекторы для измерения альфа-активности твердых СО применяются редко. В России разработаны, утверждены и введены в действие только две такие методики [7, 8].

Применяемые методы определения малых содержаний альфа-радионуклидов в жидких средах являются длительными и трудоемкими. В особенности это относится к методам анализа мочи. Время определения радионуклидов тория, урана, нептуния, плутония, америция, кюрия в моче радиохимическими методами контроля варьируется, как правило, от 1 до 3 дней. При этом один исполнитель может одновременно проводить анализ не более 2-4 проб. Длительной является не только пробоподготовка, но и процесс измерения приготовленного СО. В особенности это относится к альфа-спектрометрическим измерениям. В используемых радиометрических приборах отсутствует возможность одновременного измерения нескольких проб. То есть, применяемые в настоящее время методики определения альфа-радионуклидов в жидких средах с использованием измерительных устройств на основе сцинтилляционных и полупроводниковых детекторов не могут обеспечить массовое измерение проб при мониторинговых исследованиях.

Сравнительный анализ сцинтилляционного, полупроводникового и трекового методов измерения малых уровней альфа-активности показывает, что при проведении мониторинговых исследований, где длительность анализа не является лимитирующим фактором, целесообразно применение трековой техники измерений. Важным преимуществом ТД является высокая чувствительность измерения, обусловленная возможностью длительного экспонирования детектора в контакте с пробой или приготовленным СО [9, 10]. Процесс экспонирования может идти одновременно со многими пробами. После завершения экспонирования может производиться массовая обработка и измерение детекторов. Это существенно снижает трудоемкость и длительность анализа всего массива исследуемых проб.

Применение ТД для измерений альфа-активности жидкостей в варианте погружного детектора позволит еще более снизить трудоемкость и время анализов и обеспечить возможность одновременной обработки и измерения большого количества проб при проведении мониторинговых исследований.

Целью настоящей работы является исследование влияния воды, водных растворов и мочи на материал трекового детектора с целью оценить возможность применения пленочного ТД в погружном варианте для измерений альфа-активности жидкости. В качестве критерия влияния жидкости на материал детектора было принято изменение количества измеряемых треков на детекторе после его длительного экспонирования в жидкости.

Экспериментальная часть

В работе использовали детектирующую пленку LR-115-2, которая представляет собой тонкий слой нитроцеллюлозы (чувствительный слой), нанесенный на поверхность полимерной (лавсановой) основы, и удерживаемый на ней за счет сил адгезии. Толщина чувствительного слоя – 12,8 мкм. Пленка LR-115-2 является детектором альфа-излучения с 2π-геометрией измерения. Диапазон энергий альфа-частиц, регистрируемых чувствительным слоем пленки LR-115-2, при падении альфа-частиц по нормали, составляет (1,5–3,5) МэВ.

Для изготовления трековых детекторов с 4π-геометрией измерения чувствительный слой отделяли от основы. Для этого пленку LR-115-2 нарезали полосами нужного размера, помещали в термостойкий стакан (0,5–1,0) л с горячей дистиллированной водой (90±5°C), выдерживали при этой температуре (5–7) мин, затем полосы вынимали, отделяли чувствительный слой от основы и просушивали на воздухе в течение часа. Сухие полосы пленки нарезали на куски нужного размера и зажимали их в кольцевые рамки из фторопласта. Изготовленные таким образом трековые детекторы (ТД) с 4π-геометрией измерения имели чувствительную поверхность в форме круга диаметром 11,3 мм.

Для образования в ТД треков детекторы подвергали воздействию альфа-частиц от источников альфа-излучения. В качестве таких источников использовали:

- твердый плоский источник, содержащий изотоп ²³⁰Th; поверхностная активность источника ~110 Бк/см².
- твердый плоский источник, содержащий природный уран; поверхностная активность источника ~50 Бк/см².

Облученные в идентичных условиях исследуемые детекторы и фоновые (необлученные) детекторы погружали в исследуемые жидкости и выдерживали их в жидкости в течение 9-20 суток при комнатной температуре. Контрольными ТД являлись облученные детекторы, покрытые защитной пленкой, изолирующей поверхность детектора от воздействия жидкости, либо облученные детекторы, сохраняемые в течение опыта в боксе с низким объемным содержанием радона (менее 10 Бк/м³). При отсутствии контрольного ТД в испытуемой жидкости считали таковым контрольный ТД в «безрадоновом» боксе. В этом боксе сохраняли и часть фоновых детекторов.

После завершения экспозиции, ТД вынимали из исследуемых жидкостей и 2-3 раза промывали дистиллированной водой. При исследовании воздействия мочи ТД перед промывкой дистиллированной водой промывали в потоке холодной водопроводной воды. Промытые ТД помещали в емкость с 6 М раствором NaOH, опускали емкость в термостат и выдерживали при 50 °С в течение 2 часов (операция «травления» ТД для выявления образованных в детекторах треков). По завершении операции травления ТД промывали в 5% растворе лимонной кислоты для нейтрализации остатков щелочи. Затем ТД 3-4 раза промывали дистиллированной водой, высушивали при комнатной температуре и определяли число треков на детекторах методом электроискрового пробоя.

Средства измерений и лабораторное оборудование. Весы аналитические, 2-го класса точности с погрешностью взвешивания не более ± 0,5 мг. Электроискровой счетчик АИСТ-4 (входит в комплект аппаратуры «Трек-РЭИ-1М» для измерения активности радона в воздухе трековым методом). Термометр лабораторный ТЛ-2 по ТУ 25-2021-003-88, погрешность измерения ±1 °С в диапазоне от 0° до 100 °С. Баня термостатирующая прецизионная серии LOIP LB-212 (термостат) по ТУ 4389-002-44330709-2008. Сушильный шкаф с терморегулятором и термометром до 200 °С. Стаканы из термостойкого стекла. Колбы мерные, цилиндры мерные, пипетки градуированные 2 класса точности.

Реактивы и материалы. Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72; азотная кислота по ГОСТ 4461-77, хч; соляная кислота по ГОСТ 3118-77, хч; кислота борная по ГОСТ 9556-75, хч; кислота лимонная кислота моногидрат пищевая по ГОСТ 908-2004; сульфаминовая кислота по ГОСТ 5821-78, ч; цинк металлический гранулированный, ч; цинк хлористый по ГОСТ 4529-78, ч; цинк серноокислый 7-водный по ГОСТ 4174-77, ч.

Полученные результаты

Эксперимент 1. В качестве воздействующих жидкостей использовались дистиллированная вода и ~5% раствор (~0,24 моль/л) раствор лимонной кислоты. Время воздействия жидкостей на детекторы – 20 суток. Полученные результаты представлены в таблице 1 (здесь и далее: \bar{n} – среднее арифметическое).

Таблица 1. Результаты воздействия на ТД дистиллированной воды и раствора лимонной кислоты

Воздействующая среда	Число треков (n) на детекторах			$\frac{\bar{n}_{\text{иссл}} - \bar{n}_{\text{ф}}}{\bar{n}_{\text{к}} - \bar{n}_{\text{ф}}}$
	Исследуемые ТД ($n_{\text{иссл}}$)	Контрольные ТД ($n_{\text{к}}$)	Фоновые ТД ($n_{\text{ф}}$)	
Вода	1498, 1503, 1712 $\bar{n} = 1571$		39, 34, 37, 30, 34, 31, 40 $\bar{n} = 35$	1,02
5% раствор лимонной кислоты	1617, 1569, 1402 $\bar{n} = 1529$		23, 12, 24, 32, 18, 30, 11, 17 $\bar{n} = 21$	1,00
Воздух в безрадоновом боксе		1530, 1518, 1497 $\bar{n} = 1515$	3, 16, 7 $\bar{n} = 9$	

Эксперимент 2. В качестве воздействующих жидкостей использовались (0,2-4,0) М растворы азотной кислоты. В качестве контрольных образцов жидкостей, которые по результатам эксперимента 1 не оказывают влияния на материал детектора, в исследуемую серию ввели дистиллированную воду и раствор лимонной кислоты. Время воздействия жидкостей на детекторы – 9 суток. Температура внешней среды за время эксперимента – (24-27)°С. Полученные результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2. Результаты воздействия на ТД растворов азотной кислоты (в сравнении с воздействием воды и раствора лимонной кислоты)

Воздействующая среда	Число треков (n) на детекторах			$\frac{\bar{n}_{\text{иссл}} - \bar{n}_{\text{ф}}}{\bar{n}_{\text{к}} - \bar{n}_{\text{ф}}}$
	Исследуемые ТД ($n_{\text{иссл}}$)	Контрольные ТД ($n_{\text{к}}$)	Фоновые ТД ($n_{\text{ф}}$)	
4 М HNO ₃	*	*	*	*
2 М HNO ₃	**	**	**	**
1 М HNO ₃	1466, 1665, 1600 $\bar{n} = 1577$		27, 30, 26 $\bar{n} = 28$	0,83
0,2 М HNO ₃	1305, 1574 $\bar{n} = 1440$		20, 16, 54 $\bar{n} = 30$	0,75
0,9 М раствор лимонной кислоты	1500, 1552 $\bar{n} = 1526$	1522, 1751 $\bar{n} = 1637$	26, 28, 29 $\bar{n} = 28$	0,93
Вода	2224, 1880 $\bar{n} = 2052$	2133, 2124, 1662 $\bar{n} = 1973$	21, 26, 31 $\bar{n} = 26$	1,04
Воздух в безрадоновом боксе		1934	81, 50 $\bar{n} = 62$	

*После обработки раствором NaOH детекторы полностью растворились.
**После обработки раствором NaOH детекторы повреждены, счет треков невозможен.

Эксперимент 3. В качестве воздействующих жидкостей использовалась суточная проба мочи без добавок и моча с добавками азотной кислоты и лимонной кислоты. В качестве контрольного образца жидкости, которая по результатам экспериментов 1 и 2 не оказывает влияния на материал детектора, в исследуемую серию ввели дистиллированную воду. Время воздействия жидкостей на детекторы – 9 суток. Температура внешней среды за время эксперимента (24-26)°С. Полученные результаты представлены в таблице 3.

Таблица 3. Результаты воздействия на ТД мочи без добавок и с добавками азотной и лимонной кислот (в сравнении с воздействием дистиллированной воды)

Воздействующая среда	Число треков (n) на детекторах			$\frac{\bar{n}_{\text{иссл}} - \bar{n}_{\text{ф}}}{\bar{n}_{\text{к}} - \bar{n}_{\text{ф}}}$
	Исследуемые ТД ($n_{\text{иссл}}$)	Контрольные ТД ($n_{\text{к}}$)	Фоновые ТД ($n_{\text{ф}}$)	
Моча без добавок	1744, 1584 $\bar{n} = 1664$		66, 37, 48 $\bar{n} = 50$	0,93
Моча с добавкой HNO ₃ (0,19 моль/л)	1180, 1195, 1312 $\bar{n} = 1229$		8, 18, 20 $\bar{n} = 15$	0,70
Моча с добавкой лимонной кислоты (0,065 моль/л)	1767, 1660, 1430 $\bar{n} = 1619$		34, 30, 37 $\bar{n} = 34$	0,92
Вода	1772, 1614, 1987 $\bar{n} = 1791$		44, 25 $\bar{n} = 35$	1,01
Воздух в безрадоновом боксе		1765, 1600, 1859 $\bar{n} = 1741$	9, 9, 13 $\bar{n} = 10$	

Эксперимент 4а. В качестве воздействующих жидкостей использовались растворы соляной кислоты и смеси азотной и сульфаминовой кислот. В качестве контрольного образца жидкости, которая по результатам экспериментов 1, 2 не оказывает влияния на устойчивость материала детектора, в исследуемую серию ввели раствор лимонной кислоты. Время воздействия жидкостей на детекторы – 9 суток. Температура внешней среды за время эксперимента (21-23) °С. Полученные результаты представлены в таблице 4.

Таблица 4. Результаты воздействия на ТД соляной кислоты и смеси азотной и сульфаминовой кислот (в сравнении с воздействием раствора лимонной кислоты)

Воздействующая среда	Число треков (n) на детекторах			$\frac{\bar{n}_{\text{иссл}} - \bar{n}_{\text{ф}}}{\bar{n}_{\text{к}} - \bar{n}_{\text{ф}}}$
	Исследуемые ТД ($n_{\text{иссл}}$)	Контрольные ТД ($n_{\text{к}}$)	Фоновые ТД ($n_{\text{ф}}$)	
1 М HCl	1540, 1643 $\bar{n} = 1592$		43, 3, 48 $\bar{n} = 31$	1,08
0,1 М HCl	1441, 1696, 1626 $\bar{n} = 1588$		58, 34 $\bar{n} = 46$	1,18
1 М HNO ₃ с добавлением сульфаминовой кислоты (0,17 моль/л)	712, 792, 926 $\bar{n} = 810$		20, 13, 29 $\bar{n} = 21$	0,61
0,2 М HNO ₃ с добавлением сульфаминовой кислоты (0,03 моль/л)	1086 $\bar{n} = 1086$		19, 17, 10 $\bar{n} = 15$	0,75
0,060 М раствор лимонной кислоты	1311, 1694, 1389 $\bar{n} = 1465$		63, 36, 63 $\bar{n} = 54$	1,08
Воздух в безрадоновом боксе		1488, 1407 $\bar{n} = 1448$	7, 4, 22 $\bar{n} = 11$	

Эксперимент 4б. В качестве воздействующих жидкостей использовалась суточная проба мочи без добавок и моча с добавками гранул цинка, солей цинка, борной кислоты. В качестве контрольного образца жидкости, которая по результатам экспериментов 1, 2 и 4а не оказывает влияния на материал детектора, в исследуемую серию ввели раствор лимонной кислоты. Время воздействия жидкостей на детекторы – 9 суток. Температура внешней среды за время эксперимента (21-23) °С. Полученные результаты представлены в таблице 5.

Таблица 5. Результаты воздействия на ТД мочи без добавок и мочи с добавками цинка, борной и лимонной кислот (в сравнении с воздействием раствора лимонной кислоты)

Воздействующая среда	Число треков (n) на детекторах			$\frac{\bar{n}_{\text{иссл}} - \bar{n}_{\text{ф}}}{\bar{n}_{\text{к}} - \bar{n}_{\text{ф}}}$
	Исследуемые ТД ($n_{\text{иссл}}$)	Контрольные ТД ($n_{\text{к}}$)	Фоновые ТД ($n_{\text{ф}}$)	
Моча без добавок	1405, 1614, 1538 $\bar{n} = 1519$		16, 13, 15 $\bar{n} = 15$	1,15
Моча с гранулами металлического Zn	1065, 1755 $\bar{n} = 1410$		31, 10, 32 $\bar{n} = 24$	0,96
Моча с ZnCl ₂ (7,85 · 10 ⁻⁴ моль/л)	1051, 1369, 1420 $\bar{n} = 1280$		9, 25, 10 $\bar{n} = 15$	0,97
Моча с ZnSO ₄ (2,54 · 10 ⁻⁴ моль/л) и H ₃ BO ₃ (5,30 · 10 ⁻³ моль/л)	1656, 1766, 1312 $\bar{n} = 1578$		2, 20, 9 $\bar{n} = 10$	1,20
0,060 М лимонная кислота	1311, 1694, 1389 $\bar{n} = 1465$		63, 36, 63 $\bar{n} = 54$	1,08
Воздух в безрадоновом боксе		1488, 1407 $\bar{n} = 1448$	7, 4, 22 $\bar{n} = 11$	

Обсуждение результатов

Анализ полученных результатов показывает принципиальную возможность применения пленочных трековых детекторов (ТД) на основе нитроцеллюлозы для измерения альфа-активности воды, водных растворов и мочи в погружном варианте выполнения измерений. Длительное выдерживание ТД в растворах соляной и лимонной кислот не влияет на структуру и число треков на детекторах, что является доказательством отсутствия влияния на материал детектора. Показана устойчивость материала детектора в биологической жидкости (моче), в том числе содержащей добавки лимонной кислоты, солей цинка и борной кислоты. При экспозиции ТД в ≥ 2 М растворах азотной кислоты в материале детектора происходят изменения, препятствующие последующему измерению числа треков. При экспозиции ТД в (0,2-1,0) М растворах азотной кислоты результаты измерения числа треков сильно занижены по сравнению с контрольным значением. Влияние азотной кислоты на материал ТД не обусловлено кислотностью раствора, что следует из сопоставления данных, полученных

при экспозиции ТД в растворах азотной, соляной и лимонной кислот. Это влияние, по-видимому, обусловлено химическим воздействием азотной кислоты на нитроцеллюлозу.

Устойчивость материала ТД при экспозиции в моче еще не гарантирует возможность точного измерения альфа-активности содержащихся в ней радионуклидов, поскольку в моче со временем происходят химические и физико-химические процессы, сопровождаемые образованием осадков различного состава. На этих осадках, очевидно, будут сорбироваться радионуклиды, что исказит результаты измерений. Необходимо устранить возможность образования таких осадков, обеспечив гомогенность измеряемых жидкостей. Эта задача будет решаться в ходе следующего этапа исследований.

Выводы

Показана принципиальная возможность применения пленочного трекового детектора на основе нитроцеллюлозы для измерения альфа-активности воды, водных растворов и биологической жидкости (моча) в погружном варианте выполнения измерений.

Материал детектора устойчив при его длительном выдерживании в воде, водных растворах соляной и лимонной кислот и моче, в том числе содержащей добавки лимонной кислоты, солей цинка и борной кислоты. Присутствие азотной кислоты в растворах оказывает негативное влияние на материал детектора, что проявляется в значительном снижении числа регистрируемых в детекторе треков.

В моче со временем происходят химические и физико-химические процессы, сопровождаемые образованием осадков различного состава. Необходимо устранить возможность образования таких осадков, обеспечив гомогенность измеряемых жидкостей.

Литература:

1. Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996 N 3-ФЗ.
2. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009): СанПиН 2.6.1.2523. – М.: Роспотребнадзор, 2009.
3. Основные санитарные правила радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010); СП 2.6.1. -2010. – М.: Роспотребнадзор, 2010.
4. Реестр МИ (МВР) ФМБА России Р.17.4 – 2006/2010. / Исп.: Н.А.Богданенко, Ю.С.Степанов, Л.С.Данилочкина. – Утв. и введен в действие 14 марта 2011 г.
5. Теста С. Применение экстракционной хроматографии в радиотоксикологии // Экстракционная хроматография / ред. Т.Браун и Г.Герсина, пер. с англ. – М.: Мир, 1978. С. 360-387.
6. Голутвина М.М., Абрамов Ю.В. Контроль за поступлением радиоактивных веществ в организм человека и их содержанием. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 176 с.
7. Маренный А.М., Астафуров В.И., Григорьев Е.И., Полуниин А.Б., Сарычев В.А., Бадьян В.И., Абрамов Ю.В., Симаков А.В. Методические указания по методам контроля МУК 2.6.1.016-99. Контроль загрязнения радиоактивными нуклидами поверхностей рабочих помещений, оборудования, транспортных средств и других объектов. – М.: ФУ «Медбиоэкстрем», 1999. – 58 с.
8. Маренный А.М., Астафуров В.И., Нефедов Н.А., Белянина Л.В., Маренный М.А., Коротков А.С. Методические указания по методам контроля МУК 2.6.5. 044-2016. Суммарная активность альфа-излучающих радионуклидов в объектах окружающей среды. Измерение проб трековым методом. – М., 2016. – 44 с.
9. Маренный А.М. Диэлектрические трековые детекторы в радиационно-физическом и радиобиологическом эксперименте. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 180 с.
10. Николаев В.А. Твердотельные трековые детекторы в радиационных исследованиях. – СПб: Изд-во Политехнического ун-та, 2012. – 282 с.